

ASIGURAREA INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI ÎN CAZURILE PRIVIND EXPLOATAREA SEXUALĂ ONLINE, LA FAZA JUDECĂRII CAUZEI

CHIRTOACA Ion

doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
Judecător, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani
ORCID ID: 0000-0002-8546-698X

Summary. *The trial of the case before the court represents a distinct stage of the entire criminal process. The importance of the trial of the case is determined by the fact that the side of the prosecution becomes equal to the side of the defense and the court becomes that arbitrator who is called to ensure the exercise of procedural rights by the parties on an equal measure.*

This study provides a through analysis of the particularities of the trial of criminal cases in which minors are victims of online sexual exploitation crimes and the procedural mechanisms for ensuring the best interests of the child. Furthermore, we aim to identify those good practices of the courts in order to ensure the uniform application of the provisions of the criminal procedure in cases regarding the online sexual exploitation of minors.

Keywords: *best interest of the child, hearing under special conditions, judgement of the case, accusation.*

Introducere

Legea Supremă a Republicii Moldova prevede la art.20 că, „Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele lor legitime” [1]. La fel, reținem că, prin prisma art.4 al Legii Supreme, țara noastră și-a asumat recunoașterea drept prioritara a tratatelor internaționale privitoare la drepturile omului în caz de neconcordanță, prioritare fiind tratatele și pactele internaționale.

În consecință ratificând actele internaționale cu privire la drepturile copiilor, țara noastră și-a asumat pe deplin responsabilitatea pentru respectarea acestor standarde de protecție a copiilor, prin elaborarea și adoptarea unor politici naționale clare și previzibile de protecție a copilului. Cele reflectate mai sus impun ca și în cauzele penale cu implicarea minorilor mai ales când acestea sunt victime ale infracțiunilor cu caracter sexual să le fie asigurate eficient drepturile, în vederea neadmiterii revictimizării copilului.

Rezultate și discuții

O cerință fundamentală bine cunoscută o fazei judecării cauzei în materie penală, o reprezintă necesitatea asigurării unui echilibru pe parcursul judecării cauzei între interesul general al societății, de pedepsire a tuturor celor ce comit infracțiuni și interesul legitim al fiecărei persoane nevinovate de a nu fi supus răspunderii penale. Pentru realizarea acestui deziderat este necesar ca autoritatea judecătorească să aplice corect și nepărtinitor legea penală.

Judecata cauzei se desfășoară prin exercitarea acuzării și ca reacție - a apărării, este deci firesc ca titularii respectivelor funcții procesuale să aibă anumite drepturi. În cadrul ședinței de judecată părțile se înfățișează în fața arbitrilor independent care este instanța de judecată în persoana judecătorului.

Potrivit art.3 alin.(1) al Convenției internaționale nr. 52 din 20 noiembrie 1989, Cu privire la Drepturile copilului, „în toate deciziile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de instituții publice sau private de ocrotire socială, de către tribunale, autorități administrative sau de organe legislative, interesele superioare ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate” [2].

Dezideratele expuse în Convenția cu privire la drepturile copilului, impun anumite exigențe inclusiv pentru instanțele judecătorești învestite să examineze asemenea cauze. Astfel potrivit prevederilor art.345 alin.(1) al Codului de procedură penală, în termen de cel mult 3 zile judecătorul căruia i sa repartizat cauza penală, urmează să emită o încheiere prin care se fixează termenul pentru petrecerea ședinței de judecată preliminară. Totodată legiuitorul a prevăzut că ședința de judecată preliminară nu poate avea loc mai târziu de 20 de zile din momentul repartizării, iar în cauzele privind minori și persoanele arestate acest termen urmează a fi redus. Este important de reținut că, prin prisma prevederilor articolului 20 Cod procedură penală, unul din criteriile legal ce impun examinarea cauzei penale cu celeritate este anume minoratul victimei” [3].

La etapă procesuală menționată mai sus, instanța de judecată trebuie să i-a toate măsurile pentru ca părțile să își exercite deplin drepturile procedurale ori garantarea unui proces echitabil cade în sarcina instanței de judecată. În context reținem că, Curtea Europeană a decis că sfera de aplicare a art.6 & 3 lit.a) din Convenție trebuie apreciată în lumina dreptului general la un proces echitabil, garantat de art.6 & 1 din Convenție.

Este important să menționăm faptul că cererile și demersurile părților trebuie să fie în limita învinuirii formulate în actul de învinuire și al rechizitoriului. Ori potrivit prevederilor art.325 Cod procedură penală alin.(1) judecarea cauzei în primă instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu. (2) Modificarea învinuirii în instanța de judecată se admite dacă prin aceasta nu se agravează situația inculpatului și nu se lezează dreptul lui la apărare. Modificarea învinuirii în sensul agravării situației inculpatului se admite numai în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod.

Astfel, în partea pregătitoare a ședinței de judecată, sunt realizate o serie de activități cu caracter organizatoric de natură să asigure buna desfășurare a judecării cauzei. Din analiza prevederilor art.354 – 364 Cod procedură penală, care vizează acest moment procesual se desprinde concluzia că partea

pregătitoare este menită să asigure pentru cercetarea judecătorească și dezbaterile judiciare desfășurarea în strictă concordanță cu prevederile legii, asigurarea termenului rezonabil de judecare și posibilitatea examinării nemijlocit în instanță a probelor acuzării și apărării [4, pag. 275].

Astfel, potrivit prevederilor art.346 Cod procedură penală materializează aceste prerogative stabilind că oricare dintre părți pot formula cereri, demersuri și recuzări. Cele mai vaste posibilități, așa cum și se cuvine, le au procurorul și inculpatul, solicitările cărora pot avea ca obiect aspecte legate de latura penală și latura civilă a cauzei. Cât privește partea vătămată, aceasta poate formula cereri cu privire la latura penală, dar nu și asupra celei civile; iar în caz de concurs de infracțiuni sau de infracțiuni conexe, partea vătămată își exercită dreptul numai cu privire la fapta sau la faptele care i-au cauzat vătămarea. Partea civilă și partea civilmente responsabilă pot formula cereri și demersuri, în măsura în care acestea au legătură cu acțiunea civilă înaintată în procesul penal.

Drepturile acordate părților pot fi exercitate în același timp și de apărătorii lor, după caz, de reprezentanții acestora. Dreptului părții de a formula cereri, demersuri și recuzări îi corespunde dreptul de a lua cuvântul pentru a se expune asupra cererilor, demersurilor și recuzărilor celorlalte părți, de a susține sau de a se opune admiterii. Aceste măsuri se vor realiza reieșind din obligația instanței de a pune în discuție cererile, demersurile și recuzările cu ascultarea obligatorie a fiecărei părți asupra chestiunii în cauză și de a se pronunța prin încheieri. Instanța de judecată va ține cont de prevederile art.342 Cod procedură penală, potrivit cărora, în funcție de natura chestiunii pusă în discuție, se va pronunța prin încheieri sub formă de documente separate, semnate de judecător sau, după caz, de toți judecătorii completului de judecată, fie sub formă de încheieri protocolare incluse în procesul verbal al ședinței de judecată.

Un aspect important pentru faza judecării cauzei o reprezintă admisibilitatea probelor administrate la faza de urmărire penală. La aspectul dat Curtea observă că legiuitorul a instituit criterii clare pentru deciderea admisibilității probelor. În concret, potrivit articolului 95 alin.(1) din Codul de procedură penală, sunt admisibile probele pertinente, concludente și utile, administrate în conformitate cu Codul de procedură penală. Mai mult, Curtea menționează că, în corespundere cu articolul 1 alin.(2) din Codul de procedură penală, procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societății și statului de infracțiuni, precum și protejarea persoanei și societății de faptele ilegale ale persoanelor cu funcții de răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracțiunilor presupuse sau săvârșite, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală și condamnată” [5]. Din aceste considerente

este important ca la etapa ședinței preliminare acuzatorul de stat să aibă un rol, activ, inclusiv în protejarea victimei minore. Ori procurorul este persoana oficială numită, în modul stabilit de lege, pentru a exercita urmărirea penală și a reprezenta în judecată învinuirea în numele statului.

Conform prevederilor art.320 Cod procedură penală, procurorul prezintă învinuirea în toate cauzele penale în numele statului. La exercitarea atribuțiilor sale în fața instanței de judecată, procurorul este independent și se supune numai legii. Acesta este obligat de a avea un rol activ în procesul de judecare a cauzelor, cu precădere de asigurare a protecției victimei minore a abuzului și exploatării sexuale.

La judecarea cauzelor penale privind exploatarea sexuală online a minorilor un rol primordial îl are apărătorul. Acest fapt rezultă și din dispozițiile prevederilor legii cu privire asistența juridică garantată de stat art.19 alin.(1/1), copiii victime ale infracțiunilor, infracțiunilor privind viața sexuală, au dreptul la apărător indiferent de venituri, din analiza practicii judiciare în puține cauze penale, în temeiul normei indicate supra a fost desemnat avocat din oficiu. Această omisiune a instanțelor de judecată afectează și posibilitatea victimei de a-și recupera prejudiciul material și moral suferit, ori din analiza dosarelor se atestă că au fost înaintate doar 3 trei acțiuni civile față de inculpat. Pe cale de consecință repararea prejudiciului moral și material cauzat victimei prin infracțiunea de abuz sexual reprezintă o raritate, acest drept al victimei reglementat de Codul de procedură penală este unul inefectiv ori în esență acest drept reprezintă un element indispensabil al dreptului victimei la un proces echitabil.

La fel este necesară participarea reprezentantului legal al victimei minore. Este important ca reprezentantul legal al victimei minore să nu fie recunoscuți acei părinții sau adoptatorii decăzuți din drepturile părintești, tutorii sau curatorii eliberați de către organele de tutelă și curatelă de la exercitarea obligațiilor lor, persoanele care sunt recunoscute incapabile, persoana căreia i se incumbă cauzarea unui prejudiciu. Dacă aceste impedimente au apărut după recunoașterea persoanei ca reprezentant legal al victimei minore, instanța de judecată decide chestiunea despre încetarea participării acestei persoane la proces și ia măsuri în vederea înlocuirii ei cu un alt reprezentant legal.

Remarcăm faptul că, Curtea Supremă de Justiție a statuat că, „este interzis ca în ședința de judecată să se facă abuz de aspectele care nu au legătură cu cauza și care înjosec onoarea și demnitatea părții vătămate. Președintele ședinței este obligat să reacționeze și să curme cu promptitudine comportamentul netacticos al persoanelor participante în ședința de judecată” [6].

O primă problemă ce se atestă în practica judiciară, încă de la faza ședinței de judecată preliminară, este etapa soluționării cererilor și demersurilor. Una din

cererile specifice ale părții apărării formulată este de audiere a victimei minore în ședință de judecată, în pofida faptului că victima la faza de urmărire penală a fost audiată în condițiile articolului 110/1 Cod procedură penală, iar această cerere fiind admisă de instanța de judecată. În continuare prezentăm următoarea situație din practica judiciară, în cauza penală M. D., unde victima infracțiunii prevăzute de articolul 175 Cod penal, deși fusese audiată în condiții speciale la faza de urmărire penală, la judecătorul de instrucție cu participarea învinuitului și a apărătorului acestuia totuși fără o motivare plauzibilă (cel puțin din conținutul sentinței publicată pe portal nu reiese acest fapt) instanța de judecată a admis la faza judecării cauzei cererea apărării de audiere repetată a victimei minore în ședință de judecată [7].

În contextul celor expuse mai sus urmează ca, instanțele naționale la soluționarea cererilor și demersurilor ar urma să stabilească o practică unitară, la soluționarea acestor tipuri de cereri, ori în materie penală, autorităților statului prin prisma art.7 al Convenției Europene urmează să degajeze o jurisprudență unitară. Concluzia expusă rezultă din Hotărârea din 24.05.2007, pronunțată în cauza Dragotoniu și Militaru-Pidhorni vs. România, CtEDO a statuat, printre altele, la pct. 43 despre „necesitatea unei interpretări jurisprudențiale accesibile și rezonabil previzibile” [8].

Este relevant de reținut faptul că, infracțiunile de exploatarea sexuală și abuzul sexual asupra copiilor facilitat de utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare sunt reflectate în capitolul IV și VII al părții speciale a Codului penal și au anumite particularități de investigare atât la faza de urmărire penală cât și în faza judecării cauzei. Punctele comune sunt reflectate de semnele speciale pe care trebuie să le întrunească victima, de exemplu calitatea de copil.

La fel sunt des întâlnite cereri din partea apărării în faza judecării cauzei, prin care se solicită încetarea procesului penal, invocând ca motiv împăcarea. Astfel art.350 alin.(1), alin.(3) Cod de procedură penală, statuează că dacă în ședință preliminară s-au constatat temeiurile prevăzute în art.332 Cod de procedură penală instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respective. Copia sentinței de încetare a procesului penal se înmânează părților și persoanelor interesate, explicându-li-se modul și ordinea de atac. La acest aspect este important să precizăm că potrivit prevederilor articolului 109 alin.(4) Cod penal „împăcarea nu se aplică în cazul persoanelor care au săvârșit asupra minorilor infracțiuni prevăzute la art.171-175¹, 201, 206, 208, 208¹și 208²” [9].

Dispozițiile articolului 110/1 Cod procedură penală, care vin să protejeze victimele minore și anume în cazurile infracțiunilor cu caracter sexual, iar audierea acestora în ședință de judecată repetat la faza judecării cauzei, fără

argumente solide reprezintă o încălcare a drepturilor victimei minore. În acest sens reiterăm că și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza S.N. c. Suediei din 02 iulie 2002, paragraful 44-52, a subliniat că, reclamantul fiind acuzat că ar fi abuzat sexual un băiat de 10 ani, prevederile articolului 6 paragraful 3 lit.d) din Convenție nu pot fi interpretate ca și cum acestea impun în toate situațiile ca întrebările să fie formulate direct de acuzat sau de avocatul său [10]. Prin urmare, Curtea a acceptat că, în procedurile penale vizând abuzurile sexuale anumite măsuri pot fi luate în scopul protejării victimei, sub condiția ca aceste măsuri să poartă fi conciliate cu exercitarea adecvată și efectivă a dreptului la apărare [11, pag. 299].

Audierea repetată a victimelor minore în instanța de judecată, poate afecta întregul proces prin ceea ce, datorită vârstei pot fi ușor influențate și respectiv să își schime declarațiile în totalitate. Un asemenea exemplu este cauza R.V., unde victima minoră care la faza de urmărire penală, fiind audiată în condițiile articolului 110/1 Cod procedură penală, de două ori, la câteva zile distanță de momentul comiterii faptei infracționale, a declarat că, „...în luna ianuarie 2018 se afla la domiciliu când la ei în ospeție a venit R. V. și a rămas să locuiască la ei câteva zile. Pe acesta îl cunoaște bine, deoarece are o fiică pe nume V., cu care învață în aceeași școală. Într-o zi, în timp ce tatăl său era afară, iar ea cocea pâine, aflându-se singură în cameră împreună cu R. V., acesta s-a apropiat de ea și i-a propus să întrețină raport sexual cu el...”. Ulterior la faza judecării cauzei, fiind repetat audiată în ședință de judecată la cererea părții apărării, cererea fiind admisă de instanță, nefiind invocate motive plauzibile la șapte luni distanță, partea vătămată în cadrul ședinței de judecată, a declarat că, „inculpatul R. V., nu a comis infracțiunea de care se învinuiește și a explicat că ultimul a locuit temporar la ei acasă cu permisiunea tatălui” [12].

Speța expusă supra ne impune să atragem atenția asupra faptului că, minorii victime ale abuzurilor sexuale pot fi influența în darea declarațiilor în vederea absolvirii făptuitorului de răspunderea penală, cu atât mai mult acest risc sporește în situația când abuzatorul este un apropiat al familiei victimei.

Concluzii și recomandări:

Se atestă un număr neobișnuit de mare de hotărâri ale instanțelor judecătorești cu aplicarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, înăsprirea pedepselor prevăzute pentru următoarele infracțiuni: hărțuire sexuală (art.173 Cod penal); acțiuni perverse (175 Cod penal); ademenirea minorului în scopuri sexuale (art.175/1 Cod penal), traficul de copii (art.206 Cod penal), pornografia infantilă (art.208/1) Cod penal. Prin urmare considerăm că aplicarea prevederilor art.90 Cod penal, pe aceste categorii de infracțiuni acordă o mare discreție instanței de judecată.

La faza judecării cauzelor în instanță de judecată analiza a identificat că, în marea majoritate a cazurilor examinate, copiii victime pe componența articolului 175 Cod penal, nu au fost reprezentate de un avocat ce acordă asistență juridică garantată de stat sau de un avocat privat. Asta deși Legea cu privire asistența juridică garantată de stat art.19 alin.(1/1) prevede expres că, „au dreptul la asistenta juridică calificată copiii victime ale infracțiunilor, victimele violenței în familie, victimele infracțiunilor privind viața sexuală, indiferent de venituri”.

La fel din studierea practicii judiciare și anume sentințele analizate la elaborarea acestui studiu, dreptul la repararea prejudiciului moral și material suferit de victima minoră a abuzului sexual este unul iluzoriu. Această stare de lucruri impune ca organul de urmărire penală în persoana procurorului ar trebui ținând cont de specificul infracțiunilor să aibă o poziție activă în recuperarea prejudiciului.

Deși legislația Republicii Moldova prevede că toți copiii victime ale infracțiunilor sexuale cu vârste sub 14 ani trebuie audiați printr-o procedură specială de interviu prevăzută de art.110/1 Cod procedură penală, și ulterior acest interviu video/audio va fi utilizat ulterior în sala de judecată. Această procedură este disponibilă de asemenea și pentru copiii de peste 14 ani atunci când acest lucru este în interesul justiției sau al minorului. Prin urmare ar fi oportun ca și copii cu vârsta de până la 18 ani să beneficieze de garanțiile procesuale reglementate de art.110/1 Cod procedură penală.

Se confirmă durata relativ mare de timp de la data când a fost sesizat organul de urmărire penală și data audierii victimei. Întârzierea în audierea corectă a copilului victimă poate afecta întreaga procedură. Și poate conduce la repetarea audierii copilului în instanța de fond și/sau apel, cât și o calitate mai slabă a mărturiei datorită uitării faptelor. La fel în multe cauze penale a fost aplicat termenul de prescripție. În acest sens după modelul legislației României sau a Franței, pentru asemenea infracțiuni termenul de prescripție să curgă din momentul când victima a atins vârsta de 18 ani.

Se atestă o implicare limitată a profesioniștilor din domeniul psihologiei în cazurile de exploatare și abuz sexual online.

Procesele de judecată deși ar trebui prin prisma prevederilor art.18 Cod procedură penală să fie ușile închise, chiar sentințele analizate în prezentul studiu confirmă faptul că, ședințele de judecată au fost publice, această situație lezează protecția vieții private a victimei minore.

Publicarea hotărârilor - instanțele trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că hotărârile sunt publicate și redactate în mod adecvat pentru a respecta Regulamentul CSM și pentru a asigura protejarea intimității copiilor victime, se atestă și cazuri când numele prenumele victimei minore este public.

Referințe:

1. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994.
2. Convenția Internațională nr. 52 din 20 noiembrie 1989, Cu privire la Drepturile copilului. Adoptată de Adoptarea generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. Intrat în vigoare la 20 septembrie 1990. Publicat : 30-12-1998 în Tratatul Internațional, Nr.1 art.52. [Accesat: 29.10.2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115568&lang=ro
3. Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Nr. 122 din 14 martie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104-110.
4. Manualul judecătorului pentru cauze penale, aut. Mihai Poalelungi ș.a., Chișinău, 2013, pag. 275.
5. Decizia Curții Constituționale nr. 120 din 15 decembrie 2017, de inadmisibilitate a sesizării nr. 155g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 95 alineatul (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (admisibilitatea probelor). [Accesat: 27.10.2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=98430&lang=ro
6. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție, despre practica judiciară din categoria infracțiunilor privind viața sexuală, Nr. 17 din 07.11.2005.
7. Sentința Judecătorei Chișinău sediul Centru din 25 februarie 2020. Dosar nr. 1-69/2017. [Accesat: 28.10.2022] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/6b94ecb2-2166-4802-b7c6-791d408abe50
8. Cauza Dragotoniș și Militaru-Pidhorni vs. România, CtEDO, (Cererile nr. 77.193/01 și 77.196/01), pronunțată la 24 mai 2007. [Accesat: 29.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-122714%22%7D>
9. Codul penal al Republicii Moldova. Nr. 985 din 18 aprilie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 128-129.
10. Cauza S.N. împotriva Suediei (cerea nr.34209/96), pronunțată la 02 iulie 2002. [Accesat: 29.10.2022] Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-60564%22%7D>
11. Comentariu aplicativ al Codului de procedură penală al Republicii Moldova, aut. Igor Dolea, Chișinău 2016, Ed. Cartea Juridică, pag. 299.
12. Sentința Judecătorei Cahul sediul Central din 18 martie 2019 2020. Dosar nr. 1-205/2018. [Accesat: 29.10.2022] Disponibil: <file:///D:/sentin%20C8%9B%20175/sentin%20C8%9Ba%20nr.%2023.pdf>

